

MENSCHEN.

Zeitschrift
für gemeinsames
Leben, Lernen und
Arbeiten

Zugehörigkeit und Partizipation

Birte Müller: Schuld und Verantwortung S. 6

Sebastian Brändli und Barbara Fäh: 100 Jahre Bildung für Alle S. 16

Franziska Felder: Partizipation und Zugehörigkeit – die Achsen des Menschseins S. 27

Andreas Eckert: Teilhabe von Jugendlichen im Autismus-Spektrum S. 59

Julius Bockelt, *Altocumulus undulatus*, Fotografie, 2012
s. S. 56

Kathrin Müller

Partizipation zwischen Teil-Habe, Teil-Gabe und Teil-Nahme

In vielen Bereichen unseres täglichen Lebens wird Partizipation gefordert und gefördert. Sie spielt eine zentrale Rolle in verschiedenen sozialen, politischen, wirtschaftlichen und bildungstechnischen Kontexten: In Politik und Gesellschaft partizipieren wir beispielsweise über Wahlen, Bürgerbeteiligungen oder Petitionen. An Schulen wird Partizipation durch Schülervertretungen, Elternbeiräte und Projektarbeit im Unterricht ermöglicht. Am Arbeitsplatz sind wir unter anderem dazu aufgefordert, über Betriebsräte oder in Team-Meetings zu partizipieren. Die Liste ließe sich durch weitere Beispiele aus dem Bereich des Gemein- und Gesundheitswesens sowie der Kultur und Freizeit fortsetzen. Partizipation ist also ein allgegenwärtiges Prinzip, das in vielen Lebensbereichen stattfindet und Menschen ermöglicht, aktiv Einfluss auf ihre Umgebung und die Gesellschaft zu nehmen. Gleichzeitig wird Partizipation auch als Wegweiser für eine inklusive Gesellschaft gesehen. Doch haben Sie sich schon einmal gefragt, was Partizipation eigentlich bedeutet und wie vielschichtig diese sein kann? Im Folgenden möchte ich Partizipation anhand ihrer Dimensionen Teil-Habe, Teil-Gabe und Teil-Nahme in Anlehnung an Fuchs (2016) näher beschreiben. Jede dieser Dimensionen beleuchtet unterschiedliche Aspekte von Partizipation. So kann auch jede einzelne Dimension helfen, die verschiedenen Facetten und Bedeutungen von Partizipation besser zu verstehen, und damit auch zu einer inklusiven Gesellschaft beitragen.

Teil-Habe: Die Erfahrung, Teil einer Gemeinschaft zu sein

→ Im deutschen Sprachraum wird Teilhabe oft mit Partizipation gleichgesetzt. Dies rührt vermutlich daher, dass der im internationalen Diskurs gängige englische Begriff „participation“ im Deutschen mit Teilhabe übersetzt werden kann, wie es beispielsweise in den offiziellen Übersetzungen der Behindertenrechtskonventionen der Vereinten Nationen (UN-BRK) sowie im Katalog der Weltgesundheitsorganisation zur Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit Behinderung und Gesundheit (International Classification of Functioning, Disability and Health [ICF]) erfolgt ist. Für den deutschen Sprachraum macht Witt (2017) diesbezüglich zwei Strömungen in der Verwendung der Begrifflichkeiten aus: Teilhabe werde eher in Verbindung mit Leitzielen gebraucht, während sich die Anwendung des Begriffs Partizipation eher auf die sich darstellende (pädagogische) Praxis im Sinne von Beteiligungsmöglichkeiten beziehe. Wenn wir Teilhabe im Deutschen jedoch nur als Leitziel definieren, reduzieren wir das Phänomen auf eine möglichst umfassende Beteiligung an sozialen, kulturellen, ökonomischen und politischen Prozessen. Deutlich wird dies dann, wenn die im englischen Sprachraum entwickelten Stufenmodelle zu „Participation“ (vgl. ARNSTEIN, 1969; HART 1992 oder SHIER 2019) einfach mit Teilhabe übersetzt werden. In diesen Modellen wird der Grad an Mitbestimmungsmöglichkeiten, der etwa Kindern und Jugendlichen gewährt wird, hierarchisch mit dem Grad an „Participation“ bzw. Teilhabe gleichgesetzt.

In diesen Betrachtungsweisen wird vernachlässigt, dass es verschiedene Formen und Qualitäten von Teilhabe geben kann, die durchaus miteinander in Widerspruch geraten können (vgl. DIETRICH 2017). Beispielsweise kann starkes Engagement im Beruf dazu führen, dass andere Bereiche, wie die Teilhabe am kulturellen und politi-

schen Leben, vernachlässigt werden (müssen). Ein und dasselbe Individuum kann sich als Teil unterschiedlicher Gemeinschaften empfinden und einmal mehr, einmal weniger einbringen. Betrachten wir die Widersprüchlichkeit von Teilhabe beispielsweise im Kontext der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wird deutlich, dass Qualität und Form der Teilhabe sowohl durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen als auch durch individuelle Bedürfnisse und Interessen bedingt sind. Teilhabe als Wert an sich zu verhandeln, greift also zu kurz. Vielmehr wird Teilhabe dann erleb- und erfahrbar, wenn das Miteinander in Einklang mit den Bedürfnissen und Erwartungen des Individuums steht.

Zusätzlich wissen wir, dass der Mensch auf die Teilhabe an einer menschlichen Gemeinschaft angewiesen ist (vgl. MÜLLER & PFRANG 2022), um sich gut zu entwickeln, gesund zu bleiben und sich wohlfühlen (vgl. DIETRICH 2017). Teilhabe bedingt die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen. Indem der Mensch an etwas teilhat, lernt er sich selbst in seinen Grenzen und Entwicklungspotenzialen kennen. Wir brauchen ein Gegenüber, um uns in Abgrenzung zu diesem in unserer Individualität kennenzulernen und wahrzunehmen. Teilhabe führt damit auch immer zu Fragestellungen nach den eigenen, individuellen Grenzen, nach der eigenen Verwundbarkeit (vgl. BURGHARDT ET AL. 2017, LINK 2021), aber auch zu Fragen nach den eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Entwicklungspotenzialen im Sinne von: Woran möchte ich teilhaben? In der Psychologie verhandelt Abraham Maslow (1943) diese Fragestellungen im Rahmen der Grundbedürfnisse des Menschen nach Nähe und Distanz. Auch Edward Deci und Richard Ryan (2000) greifen in ihrer Selbstbestimmungstheorie diese Fragen nach dem menschlichen Bedürfnis nach Eingebundenheit, Kompetenzerleben und Unabhängigkeit auf. Teilhabe geht immer mit bewussten und unbewussten Ent-

scheidungsprozessen einher. Zum Beispiel müssen Entscheidungen zwischen Familie und Beruf, zwischen Party und Sport usw. getroffen werden. In diesen Entscheidungsprozessen spielen menschliche Emotionen, Bedürfnisse, aber auch Werte und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, z. B. über Sozialisierungserfahrungen, eine wesentliche Rolle. All diese Faktoren nehmen dann Einfluss auf die Qualität der Teilhabe und bestimmen, in welcher Art und Weise diese stattfinden kann.

Teilhabe nur als Möglichkeit zur und als Recht auf Beteiligung zu denken, wird der Struktur von Teilhabe nicht gerecht. Der Mensch ergreift im Kontext von Teilhabe nicht nur Möglichkeiten, sondern er schlägt sie auch aus. Er wählt bewusst sowie unbewusst, woran er teilhat. Dementsprechend bringt er sich in die Gemeinschaft ein, zieht aber auch einen Nutzen aus seiner Beteiligung. In Teilhabeprozessen ist jeder Mensch sowohl in der Rolle des Gebenden als auch in der des Nehmenden.

Teil-Gabe: Der Blick auf das Miteinander

Wenn wir uns also grundlegend mit Partizipationsprozessen beschäftigen, müssen wir uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass wir, als Individuen, im Kontext von Teilhabe ein Teil einer Gemeinschaft sind. Damit Gemeinschaften funktionieren können, muss das Miteinander Ordnungen und Strukturen unterliegen. Wenn der Einzelne nun sein Bedürfnis nach Nähe oder Eingebundenheit befriedigen will, muss er sich diesen Regeln und Strukturen zumindest ein Stück weit anpassen. Wir können diese Anpassungsleistungen im Kleinen auch schon beim Spielen (z. B. mit Lego) von Kindern beobachten, wenn ein weiteres Kind dazustößt: Üblicherweise begrüßen sich die Kinder zunächst. Dann werden dem neuen Kind die bereits etablierten Regeln und Ziele des Spiels erklärt. Beim Legospiel könnte dies beispielsweise der Bauplan sein – welche Elemente aus diesem Plan bereits gebaut worden sind,

Es kann verschiedene Formen und Qualitäten von Teilhabe geben, die durchaus miteinander in Widerspruch geraten können.

Teilhabe ist keine Einbahnstraße, sondern ein Geben und Nehmen.

welche noch zu bauen sind und nach welcher Arbeitsteilung vorgegangen wird. Danach schlägt die Gruppe dem Neuankömmling eine Rolle vor, die dieser übernehmen könnte, sowie die damit verbundenen Aufgaben. Im Legospiel könnte das beispielsweise der Bau eines bestimmten Abschnitts sein. Durch die Diskussion und laufende Kommunikation wird das neue Kind in den Bauprozess eingegliedert. Es wird integriert und bekommt die Möglichkeit, aktiv am Bauprozess teilzuhaben. Bei der Integration zeigt sich jedoch ein weiterer, sehr interessanter Aspekt:

Auch wenn das neue Kind augenscheinlich das vorliegende Regelsystem akzeptiert, um in der Gruppe Fuß zu fassen, passt sich die Gruppe ebenfalls an, damit sie und der Neuankömmling zu einer Gemeinschaft werden und zu einem Miteinander finden können: Dem legitimen Wunsch des neuen Kindes, mitzuspielen, wird Raum gegeben und die Kinder lassen sich aufeinander ein. Es entsteht eine Dynamik, in der sich beide Parteien verändern. Das neue Kind bringt möglicherweise neue Fähigkeiten oder Ideen ein, die die Gruppe noch nicht berücksichtigt hat. Dies kann die Bauweise verbessern und neue kreative Ansätze fördern. Die Gruppe überprüft vermutlich immer wieder den Baufortschritt und vielleicht auch, wie gut das neue Kind integriert ist und sich einbringt. Sie geben sich gegenseitig Feedback (auch wenn sie es nicht so benennen) und passen die Aufgabenverteilung gegebenenfalls neu an.

Teilhabe ist demnach auf die Anpassungsleistungen aller in der Gemeinschaft angewiesen, wenn die Gemeinschaft bestehen bleiben soll. Alle Beteiligten müssen bereit zu Veränderungen und flexibel sein. Teil-Gabe bezieht sich dabei auf die Möglichkeit und Fähigkeit, eigene Fähigkeiten und Ressourcen in die Gemeinschaft einzubringen, sodass sie gestärkt wird, wachsen und sich weiterentwickeln kann. Teil-Gabe fördert nicht nur das indivi-

duelle Selbstwertgefühl der einzelnen Mitglieder der Gemeinschaft, sondern vor allem den sozialen Zusammenhalt und die kollektive Kreativität.

Teil-Nahme: Der Blick auf das Individuum

Aus Ihrer Erfahrung wissen Sie, dass Teilhabeprozesse selten so harmonisch verlaufen, wie in unserem Beispiel geschildert wird. Immer wieder kann es zu Meinungsverschiedenheiten oder sogar zu Streit kommen. Und das ist mehr als verständlich, denn es geht um eine Neuaufteilung dessen, was zumindest für einen Teil der Gruppenmitglieder in Ordnung war. Die Kinder in unserem Beispiel, die bereits Lego gespielt haben, hatten ihre Ordnungen und Strukturen bereits gefunden. Der Neuankömmling fordert sie zur Auflösung dieser Strukturen auf. Es steht also zu befürchten, dass es in diesen Aushandlungsprozessen auch zu individuellen Verlusten kommen kann. Im Beispiel geht es möglicherweise um die Neuaufteilung der Legosteine. Vielleicht ist der Legostein, den ich zur Verwirklichung meiner Bauidee eben noch in den Händen halte, bald in der eines anderen? Selbst wenn beide Seiten legitime Interessen haben, kommt es auf beiden Seiten zu erheblichen Veränderungen. Entsprechend groß ist die Erwartung, dass der Neuankömmling, wenn er seine Teilhabe am Spiel realisieren will, auch etwas geben muss: Seine Teilnahme muss für die anderen attraktiv sein oder es ist mit erheblichen Widerständen zu rechnen. Teilhabe ist auch aufseiten des Individuums keine Einbahnstraße, sondern ein Geben und Nehmen.

Deshalb ist Teilhabe auch auf der individuellen Ebene mit Veränderungsprozessen verbunden. Alle, die partizipieren wollen, sollten sich auch damit auseinandersetzen, was sie zu geben bereit sind. Da es Menschen üblicherweise schwerfällt zu geben, erhofft sich das Individuum vermutlich einen Nutzen aus seiner Teilnahme, wie Fuchs (2016) anhand eines Grundlagenpapiers zu Partizipation des Bundesjugendkuratoriums erläutert: „Das Kernargument dieses Papiers, warum es für den Einzelnen sinnvoll ist, partizipieren zu wollen, besteht in der Selbstwirksamkeit: Man muss spüren (und zwar auf beiden Seiten), es bringt mir etwas,

wenn ich partizipiere, es wird eine Wirkung meiner Partizipation sichtbar, die mich spüren lässt, dass ich für das Ganze eine Bedeutung habe. Offensichtlich ist dieser Gedanke mit so wichtigen Begriffen wie ‚Anerkennung‘ und ‚Wertschätzung‘ verbunden.“

Auch wenn wir unter Teil-Nahme meist die aktive Mitgestaltung und das Mitwirken in sozialen, kulturellen und politischen Prozessen verstehen, geht es doch um viel mehr: Das Individuum übernimmt aktiv Verantwortung und brennt dafür, eigene Ideen und Vorschläge einzubringen. Wenn diese wertgeschätzt und anerkannt werden, stärkt dies das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Aus der Teil-Gabe schöpft das Individuum auch Stärke.

Ausblick: Partizipation und Widerstand im gemeinsamen Ganzen

Gemäß dieser Überlegungen bedeutet Partizipation nicht nur, dass Menschen einfach in einer Gemeinschaft dabei sind – vielmehr geschieht sie in einem dynamischen Wechselspiel zwischen Gemeinschaft und Einzelperson. Es geht darum, wie beide Seiten sich in der Teilhabe über Teil-Gabe und Teil-Nahme gegenseitig beeinflussen und miteinander interagieren. Dabei sind alle zugleich Gebende und Nehmende, die sich in die Gemeinschaft einbringen und einen Nutzen aus ihr ziehen. Partizipation ist komplex und unterliegt Widersprüchen und Brüchen. Manchmal kann sie sogar Widerstand auslösen: Aus Diktaturen kennen wir beispielsweise Zwangsmitgliedschaften in Parteien oder Jugendverbänden. Aber auch in Demokratien kann Partizipation erzwungen werden, etwa durch die allgemeine Schulpflicht oder verpflichtende Schulungen am Arbeitsplatz.

Situationen, in denen Menschen zum Mitmachen gezwungen werden, sind dementsprechend vielfältig und weitverbreitet. Dieser Zwang zur Partizipation kann zu Frustration, Stress und zwischenmenschlichen Konflikten führen. Gleichzeitig dienen solche Strukturen jedoch auch dem Erhalt von Gemeinschaften.

Wir erleben aber auch Situationen, in denen sich Individuen schwertun, sich ins Miteinander einzubringen, obwohl ihnen ein vermeintlich gleich-

berechtigter Platz darin eingeräumt wird. In Konfliktsituationen kann es vorkommen, dass ein Kompromiss unmöglich erscheint. Auch diese Situationen können bei allen Beteiligten zu Frust und Stress führen.

Um Partizipationsprozesse also als gelungen betrachten zu können, braucht es weit mehr als reine Partizipationsmöglichkeiten, die durch verbindliche Regeln des Zusammenlebens geklärt sind. Es bedarf einer Wertorientierung, die von Grundüberzeugungen und Haltungen getragen wird, die

Partizipationsprozesse als Ganzes in einem Miteinander leiten.

Inklusion, verstanden als eine werthaltige Orientierung mit Blick auf Gleichberechtigung, könnte ein solcher Wert sein. Das zentrale Problem besteht jedoch darin, Werte wie Gleichberechtigung zufriedenstellend und abschließend zu definieren. Vielmehr handelt es sich bei Wertefragen um vielschichtige ethische Fragen, die im Kontext von Inklusion tief in den Prinzipien der Menschenrechte, Gerechtigkeit, Fairness und moralischen

Verantwortung verwurzelt sind. Sie betreffen sowohl das individuelle als auch das kollektive Wohl und nehmen Minderheiten sowie die Mehrheit in den Blick. Solche ethischen Fragen erfordern kontinuierliche Anstrengungen auf allen Ebenen der Gesellschaft, um Anpassungen an gesellschaftliche Entwicklungen vorzunehmen. Es ist nur eingeschränkt möglich, zu vorläufigen Definitionen oder einem Konsens zu gelangen, liegt es doch gerade in der Natur ethischer Fragen, offen und debattierbar zu sein.

Literatur:

- Arnstein, S. R. (1969):** A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224.
- Burghardt, D., Dederich, M., Dziabel, N., Höhne, T., Lohwasser, D., Stöhr, R. & Zirfas, J. (2017):** Vulnerabilität. Pädagogische Herausforderungen. Stuttgart: Kohlhammer
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000):** The „what“ and „why“ of goal pursuit: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
- Dietrich, C. (2017):** Teilhaben – Teil sein – Anteil nehmen. *Anthropologische Argumente der Zugehörigkeit*. In: Miethe, L., Tervooren, A. & Ricken, N. (Hrsg.): *Bildung und Teilhabe. Zwischen Inklusionsforderung und Exklusionsdrohung*. Wiesbaden: Springer VS, 29–46.
- Fuchs, M. (2016):** Partizipation als Reflexionsanlass. Vortrag anlässlich der Fachtagung der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) „Illusion Partizipation – Zukunft Partizipation“. Online verfügbar unter: <https://www.stadtkulturmagazin.de/2016/02/ueber-teilhabe-teilnahme-und-teilgabe-und-das-recht-nicht-mitmachen-zu-muessen/?cn-reloaded=1> (zuletzt abgerufen am 09.07.2023).
- Link, P.-C. (2021):** Zur Un-/Über-/Hörbarkeit des vulnerablen Subjekts im sonderpädagogischen Diskurs: Inklusionspädagogik und Pädagogik der Befreiung. *Behindertenpädagogik*, 60(3), 277–288. <https://doi.org/10.30820/0341-7301-2021-3-277>
- Maslow, A. H. (1943):** A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- Müller, K. & Pfrang, A. (2022):** Teilhabe Lernen für Inklusion. *Vierteljahresschrift für Pädagogik* 4/2022 (im Veröffentlichungsprozess).
- Müller, K. (2018):** Leistungsgerechtigkeit im Kontext von Inklusion. In: Sansour, T., Musenberg, O., Riegert, J. (Hrsg.): *Bildung und Leistung. Differenz zwischen*

Selektion und Anerkennung (Pädagogische Differenzen, 1. Auflage, S. 94–103). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. Online verfügbar unter: <http://klinkhardt-ciando.com/ebook/bid-2520031>

Shier, H. (2019): An analytical tool to help researchers develop partnerships with children and adolescents. In: Berson, I., Berson, M., Gray, C. (Hrsg.): *Participatory Methodologies to Elevate Children's Voice and Agency*. Charlotte, New York: Information Age.

Tippelt, R. & Heimlich, U. (Hrsg.) (2020): *Inklusive Bildung. Zwischen Teilhabe, Teilgabe und Teilsein*. Stuttgart: Kohlhammer.

Witt, K. (2017): Teilhabe und Partizipation – Auftrag und Bildungsziel. Einführung. In: Hübner, K., Kelb, V., Schönfeld, F. & Ullrich, S. (Hrsg.): *Teilhabe. Versprechen?! Diskurse über Chancen- und Bildungsgerechtigkeit, Kulturelle Bildung und Bildungsbedürfnisse*. München: kopaed, 21–34.

World Health Organisation (Hrsg.): *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Online verfügbar unter: <https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icf/> (zuletzt abgerufen am 22.04.2024).

UN-Behindertenrechtskonvention (2017): Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Online verfügbar unter: https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf;jsessionid=51439F4E442B0A-94799F736EBA20E4DA.2_cid355?__blob=publicationFile&v=2. (zuletzt abgerufen am 24.07.2017)

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) (2008): *Inclusive Education: The Way of The Future*. Reference Document of International Conference on Education. 48th Session, 25–28 November, Geneva.

*Aus der Teil-Gabe
schöpft das
Individuum auch
Stärke.*

Kathrin Müller, 49, ist seit 2022 Professorin für Inklusion und chancengerechtes Lernen unter erschwerten Bedingungen an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Vor ihrer Hochschullaufbahn war sie lange als Sonderschullehrerin in verschiedenen Aufgabenfeldern der Heil- und Sonderpädagogik tätig. Außerdem ist sie Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern. Dies ermöglicht es ihr, perspektivenreich auf Bildungspolitik, pädagogische Praxis und Wissenschaft zu blicken. Ihr Fokus liegt dabei auf den Themen Bildungsgerechtigkeit und gleichberechtigte Teilhabe an Bildung. kathrin.mueller@hfh.ch

Foto: privat

Artikel über QR-Code
herunterladen

